

**АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН
ЯПРОҚБАРГЛИ МАНЗАРАЛИ ДАРАХТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА
ЗАМБУРУҒЛАРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**

Мусаев Акмалжон Анвар ўғли

Ўсмиликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти таянч докторанти,
ЎҚҲИТИ Андижон филиали кичик илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7211762>

Аннотация. Республикамиз мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб табиатни муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратила бошланди. Хусусан Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида табиатга оқилona муносабатда бўлиш, уни асраб авайлаш давлат аҳамиятига молик масала эканлиги алоҳида белгилаб қўйилган.

Калим сўзлар: замбуруғ, *Fusarium*, *Cercospora*, *Phoma*, *Alternaria*, *Ascochyta*, *Aspergillus*, *Phomopsis*, *Penicillium*, *Dendrodochium*, *Nigrospora*, *Stachybotrys*, *Cladosporium*, *Stemphyllium*, *Curvularia*, *Bipolaris*, *Acremonium*, *Verticillium*, *Gliocladium*.

**ВЛИЯНИЕ ГРИБОВ НА РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТА ДЕРЕВЬЯ,
ИНТРЕНТИЗИРОВАННЫЕ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аннотация. С первых дней независимости нашей республики охране природы уделяется особое внимание. В частности, в Конституции Республики Узбекистан специально указано, что разумное отношение к природе и ее сохранение является делом государственной важности.

Ключевые слова: грибы, *Fusarium*, *Cercospora*, *Phoma*, *Alternaria*, *Ascochyta*, *Aspergillus*, *Phomopsis*, *Penicillium*, *Dendrodochium*, *Nigrospora*, *Stachybotrys*, *Cladosporium*, *Stemphyllium*, *Curvularia*, *Bipolaris*, *Acremonium*, *Verticillium*, *Gliocladium*.

**INFLUENCE OF MUSHROOMS ON LANDSCAPE DEVELOPMENT TREES
INTRENTIZED IN ANDIJAN REGION**

Abstract. Since the first days of independence of our republic, special attention has been paid to nature protection. In particular, the Constitution of the Republic of Uzbekistan specifically states that a reasonable attitude towards nature and its conservation is a matter of national importance.

Keywords: mushrooms, *Fusarium*, *Cercospora*, *Phoma*, *Alternaria*, *Ascochyta*, *Aspergillus*, *Phomopsis*, *Penicillium*, *Dendrodochium*, *Nigrospora*, *Stachybotrys*, *Cladosporium*, *Stemphyllium*, *Curvularia*, *Bipolaris*, *Acremonium*, *Verticillium*, *Gliocladium*.

Республикамиз мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб табиатни муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратила бошланди. Хусусан Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида табиатга оқилona муносабатда бўлиш, уни асраб авайлаш давлат аҳамиятига молик масала эканлиги алоҳида белгилаб қўйилган [1].

Манзарали ўсимликлар худудлари манзара ҳосил қилишда асосий роль ўйнаб қолмасдан, балки, санитар-гигиеник вазифани ҳам бажаради. Яъни шаҳар шароитидаги атмосфера ҳавосини тозалаш, гармсел шамоллар ва шовқиндан аҳоли манзилгоҳларини химоя қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Йирик саноат ҳудудларида ўсаётган манзарали дарахтлар мавжуд муҳитнинг ифлосланиши ҳамда антропоген омилларнинг салбий таъсирини ортиб бориши натижасида уларнинг ўсиш ва ривожланишида ўзига хос ўзгаришлар юзага келиб, манзаралилик хусусиятлари камайиб бормоқда.

Шу мақсадда ҳудудларни кўкаламзорлаштиришда минтақаларнинг тупроқ ва иқлим шароитига мос, ноқулай шароитга чидамли дарахтлардан фойдаланиш шаҳарлардаги экологик ҳолатни яхшилашда, иқлимни мўътадиллаштиришда юксак самара беради.

Вилоятдаги манзарали дарахтларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатадиган асосий экологик муаммолар қаторига техноген чиқиндилар натижасида ўсимлик илдизлари ўсадиган тупроқ қатламларида тўпланиб бораётган оғир металллар миқдорининг ортиб бориши ва фойдали микроорганизмлар миқдорининг кескин камайиб, патоген турларнинг кўпайиб бориши сабаб бўлмоқда.

Бу соҳада олиб бориладиган назарий ва амалий тадқиқотлар уларга зарар келтирувчи патоген микроорганизмларга қарши курашиш тизимини илмий асослаш, аҳоли мегополисларида дарахтларнинг манзаралилик хусусиятини орттириш, атмосфера ҳавосини тозалаш ва кислород билан таъминлаш, энг муҳими урбанизацион муҳитнинг яхшиланиши, дарахтларнинг биологик чидамлилигини ошириш ҳамда уларнинг умумий ҳолатини мониторинг қилиш имконини беради.

Техноген муҳитда антропоген омилларнинг дарахтлар ўсиши, ривожланишидаги салбий таъсир кўрсатувчи омиллари қаторида уларда учрайдиган сапротрофлар ва патоген микроорганизмлар ҳам асосий ўрин эгаллайди.

Илмий манбаларда келтирилишича, айрим замбуруғ турлари- *Aspergillus fumigatus*, *Mucor sp.*, *Candida sp.* кабилар одамларда пулмонар ва плеврал касалликларини, юрак қон-томир тизимида, ошқозон ичак тизимида микотик эндокардит, кўриш ва эшитиш органларида триназал микоз, отомироз яраларини келтириб чиқармоқда, эшитиш қобилятларини пасайтирмоқда. Ўпка аспергиллозининг келиб чиқишида *A. fumigatus*, *A. flavus*, *A. nidulans*, *A. niger*, *A. glaucus*, *A. candidus* турлари қатнашади. *A. fumigatus* ўпканинг плевра қаватида, балғам таркибида аниқланган, *A. nidulans* одам тирноғини, *A. terreus* одам терисини касаллантиради, *A. flavus*, *A. candidus* турлари экзема касалликларини келтириб чиқаради [11].

Республика вилоятларида манзарали дарахтлар сифатида ўстириладиган тут ризосферасида 143 тур, 7 оила ва 4 та синфга мансуб замбуруғлар учрайди [7]. Тут дарахтининг касалланишида 15 та турга мансуб *Fusarium* туркуми вакиллари қатнашиб, тут уруғларининг чиришига, кўчатлар қуриб қолишига ва сўлишига сабаб бўлади [14].

Ҳозирги вақтда инсон организмига захарли таъсир кўрсатувчи замбуруғлардан 40 та тури аниқланган бўлиб, улар қаторига кирувчи: *Stachybotrys alternans*, *Fusarium sporotrichiella*, *F. nevale*, *F. graminearum*, *Penicillium islandicum*, *P. citreo-viride*, *A. flavus*, *Pithomyces chartarum*, *Dendrodochium toxicum* каби турларнинг одам ва ҳайвон организмига тушган вақтида захарлилик хусусиятини намоён қилиши асосланган [2, 10, 13].

Республикаимизнинг жанубий ҳудуд регионларида манзарали ўсимликлар микобиотаси умуман ўрганилмаганлигини назарда тутиб, иқлимлаштирилган ва интродукция қилинган ўсимликларнинг қуриб қолиши ва заифланишига олиб келувчи,

касаллик қўзғатувчи микобионтларнинг флористик таркибини аниқлаб, уларга қарши самарали кураш тизимини илмий асосда ташкил қилиш манзарали дарахтларни касалланишдан сақлаб қолиниши, худудларнинг фитосанитария ҳолатини яхшиланиши ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Андижон вилояти худудида *Magnoliaceae*, *Fabaceae*, *Aceraceae*, *Fagaceae*, *Bignoniaceae*, *Tiliaceae*, *Ulmaceae* ва *Oleaceae* оила, 11 та туркумга мансуб, 13 та тур манзарали дарахтлар микобиотасини ўрганиш давомида 17 та туркум, 45 та замбуруғ турлари аниқланди. Аниқланган замбуруғ турларининг энг кўпчилигини *Aspergillus*, *Penicillium Alternaria*, *Fusarium* туркум вакиллари ташкил этиши аниқланди.

2021-2022 йилларда олиб борилган тадқиқотлар давомида Андижон вилоятининг худудларида ўсаётган *Magnoliaceae*, *Fabaceae*, *Aceraceae*, *Fagaceae*, *Bignoniaceae*, *Tiliaceae*, *Ulmaceae*, *Leguminosaceae* ва *Oleaceae* оиласига мансуб 276 та дарахт намунасида гербарий намуналари йиғилди ва микологик таҳлил қилинди.

Тадқиқотларни амалга оширишда В.И.Билай (1970-1971), Н.М. Пидопличко (1977), К.Кирай., З.Климент ва бош(1974), Р.М. Клейн., Д.Т Клейн (1974), И.А.Дудка ва бош (1991)лар томонидан яратилган услублардан фойдаланилди [3,4,6,8,9]. Япроқбаргли дарахт турларининг фитосанитар ҳолатини таҳлил қилиш М.И.Дементьева (1985) усуллари ёрдамида амалга оширилди.

Касалланган ўсимлик қисмларидан ажратилган замбуруғларнинг тур таркиби Н.М.Пидопличко (1977) аниқлагичи асосида аниқланди [14]

Япроқбаргли дарахтлар ва улар остидаги ўсимлик қолдиқларидан олинган намуналарни ташқи томонидан ва микроскопда кузатиш натижасида улар юзасида замбуруғ ғуборлари, доғлар борлиги аниқланди. Айниқса, тўқ сариқ рангларнинг шу йилги баргларда, жигар рангдаги доғлар ўтган йилги баргларда, кўнғир рангли доғлар икки йиллик баргларда кўп учраши аниқланди.

Япроқбаргли дарахтларнинг зарарланиш сабабларини ўрганиш мақсадида аҳоли яшайдиган худудлардан 5 та жой белгиланди ва 11 та турга мансуб 276 дона дарахт намуналари микологик таҳлил қилинди.

Худудларни фитосанитар ҳолати ва дарахтларни касаллигини ҳисобини олиш М.И.Дементьева (1985) усулида аниқланди.

Кўчатларнинг сонини ва қуриб қолишини ҳисоблаш учун тажриба ўтказилган майдончаларидаги дарахтлар сони санаб чиқилди ва микологик таҳлил қилинди (1 жадвал).

1-жадвал

Magnoliaceae, Fabaceae, Aceraceae, Fagaceae, Bignoniaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Leguminosaceae ва *Oleaceae* оиласига мансуб манзарали дарахт турларининг фитосанитар ҳолати

Т/р №	Туркумлар	Ташҳис қилинган ўсимликлар сони, дона	Соғлом		Касалланган	
			дона	% да	дона	% да
1.	<i>Magnolia gracilis</i>	30	20	67,0	10	33,0
2.	<i>M. stellata</i>	30	15	50,0	15	50,0
3.	<i>Castanea sativa</i>	30	20	66,7	10	33,3
4.	<i>Catalpa bignonioides</i>	2	2	100,0	-	-
5.	<i>Gleditschia triacanthos</i>	5	5	100,0	-	-
6.	<i>Tilia cordata</i>	30	17	56,7	13	43,3
7.	<i>T. cordifolia</i>	10	5	50,0	5	50,0
8.	<i>Quercus robur</i>	10	5	50,0	5	50,0
9.	<i>Acer platanoides</i>	30	18	60,0	12	40,0
10.	<i>Sophora japonica</i>	10	6	60,0	4	40,0
11.	<i>Ulmus uzbekistanica</i>	30	20	66,7	10	33,3
12.	<i>Frankenia hirsuta</i>	35	10	28,6	25	71,4
13.	<i>Cassia angustifolia</i>	24	15	62,5	9	37,5
	Жами	276	133	48,2	143	51,8

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибди-ки, микологик таҳлил учун олинган 276 та ўсимлик намунасида, 133 та ёки 48,2 % и соғлом ва 143 та ёки 51,8 % ўсимликларнинг замбуруғлар билан касалланганлиги аниқланди.

2-жадвал

Magnoliaceae, Fabaceae, Aceraceae, Fagaceae, Bignoniaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Leguminosaceae ва *Oleaceae* оиласи вакилларида учрайдиган фитопатоген замбуруғларнинг туркумлар ва турлар сони

Т/р	Туркумлар	Турлар сони, дона	<i>Magnolia</i> <i>ceae</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Aceraceae</i>	<i>Fagaceae</i>	<i>Bignoniaceae</i>	<i>Tiliaceae</i>	<i>Ulmaceae</i>	<i>Leguminosaceae</i>	<i>Oleaceae</i>
1.	<i>Fusarium</i>	6	3	1	2	-	1	3	2	2	3
2.	<i>Cercospora</i>	2	1	2	-	1	1	1	2	1	1
3.	<i>Phoma</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
4.	<i>Alternaria</i> ,	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	<i>Ascochyta</i>	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	<i>Aspergillus</i>	10	4	5	6	3	2	6	1	5	4
7.	<i>Phomopsis</i>	2	1	1	-	1	1	-	1	1	1
8.	<i>Penicillium</i>	8	3	5	4	2	5	3	5	4	3
9.	<i>Dendrodochium</i>	1	1	-	-	1	2	-	1	-	1
10.	<i>Nigrospora</i>	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1
11.	<i>Stachybotrys</i>	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-
12.	<i>Cladosporium</i>	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1
13.	<i>Stemphylium</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
14.	<i>Curvularia</i>	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1
15.	<i>Bipolaris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
15.	<i>Acremonium</i>	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1
16.	<i>Verticillium</i>	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-
17.	<i>Gliocladium</i>	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-
	<i>Жами</i>	45	22	23	21	19	23	24	21	22	20

Тадқиқотлар давомида уларнинг касаллик белгиларига эга бўлган барги ва новдасидан 17 та туркумга хос 45 та замбуруғ тури учраши қайд қилинди (2-жадвал).

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибди-ки, аниқланган замбуруғларнинг 24 та тури *Tiliaceae* ва 23 тадан тури *Fabaceae* ва *Bignoniaceae*, 22 тадан тури *Magnoliaceae* ва

Leguminosaceae оиласи вакилларида ривожланиши кузатилди. Қолган оила вакилларида эса 19 тадан 21 тагача турлар учраши қайд этилди. Аниқланган замбуруғ турларининг энг кўпчилигини *Aspergillus*, *Penicillium*, *Alternaria*, *Fusarium* туркум вакиллари ташкил этиши аниқланди.

Ўтказилган микологик тадқиқотлар натижасида шундай хулосага келиш мумкин-ки, япроқбаргли дарахтлар микобиотасининг шаклланишида *Fusarium sporotrichiella* Bilai., *F.nivale* (Fr.)Ces., *F.graminearum* Schw., *F. verticilloides* (Saccardo.) Nirenberg. , *F.oxysporum* Schlecht. emend. Snyd., *F.majnus* Fries., *Cercospora sp 1.*, *Cercospora sp 2.*, *Phoma sp.*, *Alternaria alternata* (Fries.) Keissl., *A. tenuissima* (Kunze:Fr.) Wiltshire., *A. macrospora* Zimm., *A.sp.*, *Ascochyta conorum* Henn. A. Sp., *Aspergillus niger* Tiegh., *Aspergillus ochraceus* Wilhclm., *A. candidus* Link., *A. fumigatus* Fres., Raper, Fennel., *A. flavus* Link: Fr., *A.nidulans* Fres., *A. Nidulans* (Eidam)Wint., *A.terreus* Thom., *A.glaucus* Link., *A.sp.*, *Phomopsis sp1.*, *Phomopsis sp2.*, *Penicillium notaium* Westling., *P. Purpurogenum* (Stoll.)Samson., *P. funiculosum* Thom., *P. chrysogenum* Thom., *P. islandicum* Sopp., *P.citreo-viride* Link., *Penicillium sp.*, *Dendrodochium toxicum* Pidopl. et Bilai., *Nigrospora sphaerica* (Sacc.) Mason, *Stachybotrys alternans* Bon., *Cladosporium herbarum* (Pers.) Link., *Stemphyllium sp.*, *Curvularia intermedia* Boed, *Bipolaris sp.*, *Acremonium sp.*, *Verticillium sp.*, *Gliocladium vermoeseni* (Biourge.) Thom. турлари қатнашади.

Хулосалар

1. 2021-2022 йилларда олиб борилган тадқиқотлар давомида Андижон вилоятининг худудларида ўсаётган *Magnoliaceae*, *Fabaceae*, *Aceraceae*, *Fagaceae*, *Bignoniaceae*, *Tiliaceae*, *Ulmaceae*, *Leguminosaceae* ва *Oleaceae* оиласига мансуб 276 та дарахт намунасида гербарий намуналари йиғилди ва микологик таҳлил қилинди.

2. Микологик таҳлил учун олинган 276 та ўсимлик намунасида, 133 та ёки 48,2 % и соғлом ва 143 та ёки 51,8 % ўсимликларнинг замбуруғлар билан касалланганлиги аниқланди.

3. Аниқланган замбуруғларнинг 24 та тури *Tiliaceae* ва 23 тадан тури *Fabaceae* ва *Bignoniaceae*, 22 тадан тури *Magnoliaceae* ва *Leguminosaceae* оиласи вакилларида ривожланиши кузатилди. Қолган оила вакилларида эса 19 тадан 21 тагача турлар учраши қайд этилди.

4. Аниқланган замбуруғ турларининг энг кўпчилигини *Aspergillus*, *Penicillium*, *Alternaria*, *Fusarium* туркум вакиллари ташкил этиши аниқланди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент "Ўзбекистон" 2003. – 116.
2. Билай В.И. Фузариини. Киев: Наукова думка. 1977. – 439 с.
3. Билай В.И., Пидопличко Н.М., Токсикообразующие микроскопические грибы. Киев: Наукова думка. 1970. –289 с.
4. Билай В.И., Брюхина И.П., Богомолова Л.А., Элланская И.А., Исследования по физиологии фузариев. В кн.: Метаболиты почвенных микромицетов. Киев: Наукова думка. 1971. С. 3-42 .

5. Дементьева. М.И. – Фитопатология. М., Колос., 1985. –
6. Дудка И.А., Исаева Н.М., Нагорная С.С. Грибы и их роль в патогенных рыб// Обзоры и дискуссии. Киев: Наукова думка. 1991. С.166-167.
7. Зупаров М.А. Сравнительное изучение микофлора ризосфера шелковица. Автореф. дисс.канд.биол.наук. Ташкент, 1984.
8. Кирай З., Клемент З., Шоймоши Ф., Вереш Й. Методы фитопатологии. М.: Колос, 1974. – 370с.
9. Клейн Р.М., Клейн Д.Т. Методы исследование растений. М.: Наука. 1974. – 340с.
10. Коваль Э.З. Определитель энтомопатогенных грибов. Киев: Наукова думка. 1974. С. 210-217.
11. Коваль Э.З., Картавцева З.М, Синицкий В.М. Исследования и прогнозирование грибостойкости смазочно-охлаждающих жидкостей// Микология и фитопатология. 1993. Т.27. С. 315-319.
12. Саркисов А.Х., Королева Е.С., Квашина Е.С., Грезин В.Ф. Диагностика грибных болезней животных. М.: Наука. 1971. С. 94 -109.
13. Пидопличко Н.М. Определитель болезней растений. Том I,II,III. Киев:Наукова думка. 1977. – 439с.
14. Шералиев А. Грибы рода *Fusarium* Link. Et Fr в Узбекистане (Систематика, распространение, биология и экология. Автореф. дисс. докт. биолог. наук, - Ташкент, - 2001.